

Apéndice III. Mapa geológico del noreste de Turrialba entre Las Ánimas y el límite cantonal con Siquirres, Costa Rica

Columna cronoestratigráfica

Leyenda

- [AI] Aluvión
- [DV] Dept. volcánicos Cuaternarios
- [Fm-Uc] F. Uscari
- [Mbr-Gb] Mbr. Guayabo
- [Mbr-JM] Mbr. Jesús María
- [Mbr-LA] Mbr. Las Animas
- [Mbr-S] Mbr. Senosri

Simbología geológica

- Buzamiento [0-89]
- Buzamiento [90]
- Pliegue Antiforma
- Pliegue Sinforma
- Elongación de pliegue
- Trazo inferido
- Vértice de perfil
- Muestras datadas
- Fallas (Montero et al., 2013)
- Coronas deslizamientos

Simbología geográfica

- Camino Nacional
- Camino rural
- Conexión de carretera
- Curvas de nivel 50 m
- Curvas de nivel 10 m
- Infraestructuras
- Ríos

% de área por formación

Mapas índice

Número	Muestra	Tipo de datación	Edad	Referencia
1	65BA1-3; 65CA1; 65DA1	Fósil	Eoceno superior	(Cole, 1953; Malavassi, 1961)
2	CR1-2; 2, 3, 4	Fósil	Mioceno Inferior	(Bold, 1967)
3	CR3	Fósil	Mioceno Inferior	(Bold, 1967)
4	CR4	Fósil	Mioceno Inferior	(Bold, 1967)
5	CR5; 16, 17, 19	Fósil	Mioceno Inferior	(Bold, 1967)
6	Muestra 1 y 18	Fósil	Mioceno Inferior [Burdigaliano] (M3-M4)	(Cassel, 1986; Cassel y Sen Gupta, 1980a)
7	Muestra 1	Fósil	Oligoceno superior - Mioceno Inferior	(Aguilar, 1999; Aguilar y Cortés, 2001)
8	TU-TD-QLC09	Fósil	Oligoceno superior - Mioceno Inferior (M1)	Este trabajo
9	Locación 8	Fósil	Oligoceno superior	(Drooger, 1952; Malavassi, 1961)

